

ANOMALIA ANORRETAL COM FÍSTULA VESICAL EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260000

Alberto Costa de Sousa Filho

Coautor(es):

Rayssa Moraes do Nascimento,

Gabriel José Gomes Leitão,

Auriane de Sousa Alencar,

Ivo Lima Viana

Orientador: Rogério de Araújo Medeiros

RESUMO

INTRODUÇÃO: Anomalias anorretais são problemas congênitos comuns (1 em cada 5.000 nascimentos). Faz-se necessário a realização de exame anorretal adequado. A presença de escroto bífido está associada a fístulas vesicais, que são de pior prognóstico. Em pacientes masculinos, ânus imperfurado associado a fístula retovesical é a malformação anorretal mais frequente. Portadores dessa condição tendem a ter maior frequência de defeitos associados. Crianças nascidas com malformações anorretais podem ter outras associadas: urológicas (50%), cardiovasculares (30%), atresia esofágica (8%) e atresia duodenal (3%). Identificada a

malformação anorretal, o paciente deve ser submetido a radiografia abdominal. Os achados ajudam a determinar prognóstico e condutas terapêuticas. A colostomia é uma das condutas. Destarte, esse trabalho visa relatar o caso de paciente pediátrico com anomalia anorretal associada a fístula vesical. ASPECTOS ÉTICOS: Submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estadual do Piauí onde foi aprovado (parecer 5.986.759). RELATO DE CASO: Paciente de 1 ano e 7 meses, masculino. Com 3 dias de vida evoluiu com dor, distensão abdominal e vômitos. Encaminhado para o hospital onde teve diagnóstico de anomalia anorretal. Realizada colostomia duas bocas com ponte de pele, pós-operatório em UTI por 15 dias e alta com 20 dias do pós-operatório. Realizada investigação de anomalias associadas: colograma distal evidenciou fístula reto-vesical. Realizada anorretoplastia sagital posterior com cistorrafia. Paciente evoluiu bem no pós-operatório, tendo alta no 2º DPO. Após programa de dilatação anorretal e uretral, readmitido para realização de colograma distal que evidenciou perviedade. Realizado reconstrução de trânsito intestinal. Evoluiu bem no pós-operatório e teve alta hospitalar no 3º DPO. Programação de seguimento pela gastroenterologia e cirurgia pediátrica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Deve-se chamar a atenção da sociedade médica para essas condições, que podem ser graves e ainda vir associadas a outras anomalias. Além disso, sem condutas adequadas, podem levar a sequelas para o resto da vida dessas crianças.

Palavras-chave: Malformações Anorretais, Fístula, Cirurgia Geral.

Referências

PEÑA, A.; BISCHOFF, A. Surgical Treatment of Colorectal Problems in Children. Springer, 2015. WOOD, R. J.; LEVITT, M. A. Malformações anorretais. Clínicas em cirurgia de cólon e reto, v. 31, n. 2, p. 61-70, 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil